

Panorámica de las parasitosis intestinales desde el punto de vista Homeopático.

Algo a propósito de la consideración de las enfermedades en particular, por la escuela médica Alopática y por la Homeopática.

Enfermedades funcionales; enfermedades parasitarias; afecciones psíquicas con manifestaciones reflejas en el aparato digestivo.

Consideración forzosa de los miasmas, para el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado.

Por el Dr. PROCESO SANCHEZ ORTEGA

Indudablemente que la Patología Homeopática está por escribirse, ya que en la actualidad, los estudiantes de las escuelas de Homeopatía, usan los mismos textos de Patología que sirven en las escuelas galénicas y por lo tanto se aprende a estimar los padecimientos con el cartabón eminentemente materialista y peligrosamente generalizante de la escuela Alopática. Se forman necesariamente *especies* de enfermedades, entidades nosológicas "*tipo*" que, aprendidas por el alumno servirán para buscar la agrupación sintomá-

tica idéntica en el enfermo y que al no ser hallada, será substituída por la aproximación que se presente para denominarla como al patrón *tipo* y, desde luego para señalarle el mismo tratamiento *tipo* recomendado en la Patología. Así se cae fácilmente desde el aprendizaje nosológico, por la misma necesidad de la Nosotaxia, en el absurdo de la generalización terapéutica.

Si a nuestros estudiantes les inculcamos de acuerdo con la Doctrina, una estricta individualidad tanto morbosa como medicamentosa, esto

es, tanto patológica como terapéutica, se advierte de inmediato el conflicto, que sólo podría resolverse con la elaboración de una Patología minuciosamente interpretada de acuerdo con la teoría Hahnemanniana. Esta debe ser tendenciosa y a ella debemos encaminar nuestro esfuerzo más serio y más bien dirigido.

Pero mientras tanto, analicemos lo que es el resultado de nuestra actual situación; esto es, de haber aprendido por una parte una Patología que generaliza y por otra una Terapéutica que individualiza; y habremos de ver primero lo que la medicina tradicional teoriza respecto de las enfermedades del aparato digestivo, si es que teoriza al respecto, y en seguida lo que la Homeopatía nos demuestra.

La Alopátia, acorde con su teoría microbiana de la que difícilmente puede apartarse aún cuando llegue en un futuro cercano a demostrarse plenamente su falsedad y su condicionamiento tan amplio, en razón de que ha estructurado toda la Patología y toda la Terapéutica sobre aquella, con escasísimas excepciones, al demostrar alteración patológica en ellos, el agente causal microbiano con ese ahinco, con ese entusiasmo y con esa tenacidad que ha demostrado para tal objeto. Encontrando el microbio, procurar su destrucción es lo forzoso para el médico galenista, sin importarle nunca lo que sin embargo reconoce ampliamente cuando habla de fisiología y de Patología General: que el hombre es uno e indivisible y que sus reacciones así normales como patológicas, son de todo él; que la enfermedad es siempre general por su acción y sólo localizada por su lesión y que el concepto *microbio* difícilmente puede

sostenerse y menos aun en la actualidad, como causa eficiente, esto es suficiente de las enfermedades; él prescribe en contra del parásito. ¿A dónde queda entonces la consideración del terreno? ¿En dónde la constancia de la constitución que entraña indudablemente la predisposición?, sin la cual la verificación del proceso patológico es imposible dentro de lo natural en el cuerpo humano y en el que aun experimentalmente, no siempre se lograría uniformidad en la acción microbiana. Cortemos estas exigencias doctrinales para abordar más prontamente el objeto medular de esta sencilla y modesta comunicación.

En las enfermedades parasitarias está señalado el gusano como el causante del estado morbozo; pero nosotros bien sabemos y con nosotros todos los hombres reflexivos de la escuela tradicional (y que tal parece que se han apresurado a comunicarlo porque la inquietud científica es incontenible), que en estas como en todas las enfermedades, es primordial la consideración del *terreno*: que la constitución es la que produce antes que el parásito actúe o se haga presente; la condición morboza que será propicia a la proliferación y a la residencia del parásito. Esto es, que el estado morbozo o enfermedad real, es anterior a la condición parasitada del individuo, o en otras palabras: que es más *causal* y primordial en el orden etiológico, el estado constitucional, que el mismo parásito; porque el miasma produce el ambiente o "medio interno", indispensable para que el parásito actúe como causa tan solo determinante), de una fenomenología o proceso morbozo preparado así por la condición diatésica.

El homeópata tiene como respaldo maravilloso, puesto que es legado inapreciable del genio de su fundador, el concepto impercedero y cada vez más necesario y más demostrable, de los *miasmas* crónicos; constituidos siempre en la causa más íntima reconocible científicamente, de todas las alteraciones patológicas.

Bien sabemos que las parasitosis solo pueden realizarse en un terreno psórico; porque la Psora, alterando profundamente y por mucho tiempo la nutrición de los tejidos, constituye a través del tiempo, las condiciones orgánicas que admiten y que tal vez hasta requieren o producen parásitos, (bástenos por ahora afirmar el primer término).

Es así como toda condición miasmática cuando es suficiente, tendrá como una de sus resultantes, su convivencia con los microbios, con los virus, y con todos los parásitos conocidos y por conocer.

Por ello debemos afirmar lo que tenemos bien sabido: 1o.—Una parasitosis intestinal requiere un terreno psórico. 2o.—Una parasitosis, siempre tiene antecedentes escrofulosos o mejor dicho psóricos muy anteriores o recientes y trastornos nutritivos evidentes. 3o.—Toda parasitosis, para desaparecer definitivamente o cuando menos en forma duradera, requiere indefectiblemente, de un medicamento antipsórico; esto es, constitucional antimiasmático y por lo tanto con acción nutricional, tisular y vital; una acción en la *totalidad* del individuo.

Contentarse tan solo con lo que los médicos de la escuela tradicional concluyen respecto a las parasitosis, es cerrar los ojos a lo que les ha evidenciado su propia investiga-

ción respecto a la importancia del factor constitucional, de la unidad de acción del conjunto humano y de las observaciones de orden clínico, patogénico y etiológico.

La Homeopatía felizmente tiene en estos como en todos los padecimientos accesibles a la terapéutica, una medicación respaldada totalmente por su doctrina; idéntica para todos los estados morbosos y sobre todo, los resultados más eficaces especialmente por cuanto a su trascendencia, ya que en dichas parasitosis no solo nos contentamos como en la Alopátia, en hacer desaparecer el parásito de nuestros campos microscópicos, sino que obtenemos la total desaparición sintomática y el reequilibrio total posible que nos permite afirmar la curación.

En las enfermedades constituídas por meras alteraciones funcionales, más fácilmente se evidencia el origen dinámico de tales disfunciones, así como de los síndromes digestivos reflejos, en las afecciones psíquicas, donde el factor microbiano queda descartado de inmediato y plenamente manifiesto el factor temperamental y constitucional.

CONCLUSIONES:

- I.—Que las parasitosis intestinales no son sino el resultante de un estado morbo pre-establecido y de naturaleza psórica.
- II.—En el orden correctamente homeopático, su curación no debe entenderse por la desaparición del parásito, sino como en todos los casos, por la de la totalidad sintomática.
- III.—Que es necesario elaborar la Patología Homeopática para que sea relamente útil al estudiante de Homeopatía.